

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613625>

УДК 330.101.54

СИСТЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ: УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ, АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

А.Т. Адырахева,

студентка 4 курса

Финансовый университет при Правительстве РФ

Н.А. Мардеян,

к.пед.н., доц кафедры экономики и финансов,

Финансовый университет при Правительстве РФ,

Владикавказский институт управления

Аннотация: В статье определена сущность межбюджетных отношений и бюджетного Федерализма, как неотъемлемой черты присущей системе межбюджетного регулирования. Рассмотрены основные формы предоставления межбюджетных трансфертов (дотации, субсидии, субвенции) и их место в системе межбюджетных отношений. Выявлены причины сокращения объемов межбюджетных трансфертов в последние годы. Определены основные проблемы и недостатки в системе межбюджетных отношений Российской Федерации. Предложен ряд мероприятий для решения выявленных проблем. Сделан вывод о том, что в условиях финансового кризиса вопросы системы межбюджетных отношений требуют дальнейшего реформирования.

Ключевые слова: межбюджетные отношения, бюджетная система, бюджет, бюджетный Федерализм, межбюджетные трансферты, дотация, субсидия, субвенция

SYSTEM OF INTERBUDGETARY RELATIONS: CONDITIONS FOR FORMATION, CURRENT PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

A.T. Adyrakheva,

4th year student

Financial University under the Government of the Russian Federation

N.A. Mardeyan,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of

Economics and Finance,

Financial University under the Government of the Russian Federation,

Vladikavkaz Institute of Management

Annotation: The article defines the essence of interbudgetary relations and budgetary Federalism as an integral feature of the inherent system of interbudgetary regulation. The main forms of providing interbudgetary transfers (grants, subsidies, subventions) and their place in the system of interbudgetary relations are considered. The reasons for the reduction in the volume of interbudgetary transfers in recent years have been identified. The main problems and shortcomings in the system of interbudgetary relations of the Russian Federation are determined. A number of measures are proposed to solve the identified problems. It is concluded that in the context of the financial crisis, the issues of the system of interbudgetary relations require further reform.

Keywords: interbudgetary relations, budgetary system, budget, budgetary federalism, interbudgetary transfers, grant, subsidy, subvention

В современных условиях обостряются противоречия в системе межбюджетных отношений, когда сокращаются поступления от нефтегазового экспорта и остается высокой зависимость доходов и расходов субФедеральных бюджетов от Федеральных межбюджетных трансфертов. В таких условиях необходимы новые межбюджетные отношения с возрастающей ролью непосредственных участников системы. Осуществлен анализ связи между приростом суммы межбюджетных поступлений и увеличением суммы доходов местных и региональных бюджетов.

Межбюджетные отношения касаются всех уровней бюджетной системы РФ. Бюджетный кодекс определяет понятие «межбюджетные отношения» как взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса [1-5]. Они формируются и реализуются в рамках бюджетной системы на основе бюджетного

Федерализма. Само понятие бюджетного Федерализма законодательно не закреплено. По своей сути, бюджетный Федерализм – общие принципы и механизмы бюджетного устройства в Федеративном государстве.

Сущность бюджетного Федерализма заключается в построении бюджетных отношений на основе принципов, которые позволяют в условиях самостоятельности каждого бюджета сочетать интересы Федерации с интересами ее субъектов и органов местного самоуправления [2]. Концепция бюджетного Федерализма направлена, прежде всего, на реализацию конституционных прав граждан на получение определенного объема социальных услуг на всей территории РФ [4].

По мнению некоторых ученых, формирование эффективной модели бюджетного Федерализма базируется на трех принципах:

- 1) разграничение бюджетной ответственности и полномочий по расходам между всеми уровнями власти;
- 2) наделение каждого уровня власти источниками доходов, достаточных для реализации установленных расходных полномочий;
- 3) применение на основе объективных критериев механизма трансфертов, который обеспечивает сглаживание дисбаланса «доходы-расходы» с целью достижения определенных стандартов в государственных услугах на всей территории страны [1].

Межбюджетные отношения можно рассматривать с двух позиций:

- 1) как экономическую категорию;
- 2) с организационной стороны (т.е. с точки зрения механизма реализации).

Если рассматривать межбюджетные отношения как экономическую категорию, то это денежные распределительные отношения, возникающие между органами власти различных уровней и обусловленные необходимостью максимально эффективного обеспечения равной возможности реализации на всей территории РФ установленных Конституцией РФ социальных гарантий, финансирование которых должно осуществляться за счет бюджетов субъектов РФ с учетом их географических, природно-климатических и социально-экономических особенностей.

Со стороны механизма реализации, межбюджетные отношения включают в себя взаимоотношения между различными уровнями власти по поводу:

- разграничения расходных полномочий и ответственности между органами власти и управления разных уровней;
- разграничения налоговых полномочий и доходных источников между органами власти и управления разных уровней;
- бюджетного выравнивания и распределения финансовой помощи.

К основным принципам организации межбюджетных отношений можно отнести:

– принцип субсидиарности, определяющий необходимость децентрализации бюджетных полномочий и основы их вертикального распределения, для более эффективного использования бюджетных ресурсов на каждом уровне публичной власти путем обеспечения ответственности и самостоятельности органов этой власти, а также учета ими потребностей населения;

– четкое распределение расходных обязательств между различными уровнями публичной власти, вытекающее из разграничения их бюджетных полномочий в сфере расходов;

– самостоятельность бюджетов различных уровней публичной власти, которая достигается путем наделения органов всех уровней публичной власти доходными источниками, достаточными для выполнения их функций и обеспечения расходных обязательств, при повышении их ответственности за самостоятельное обеспечение сбалансированности соответствующих бюджетов;

– применение системы межбюджетного регулирования, обеспечивающей сглаживание вертикальных и горизонтальных дисбалансов и основывающейся на единой для всех субъектов межбюджетных отношений методологии, учете критериев, отражающих индивидуальные и групповые особенности территорий, прозрачных и формализованных процедурах;

– сочетание интересов всех субъектов межбюджетных отношений при обеспечении равенства их прав и взаимной ответственности за соблюдение обязательств в сфере межбюджетных отношений [6].

Главными участниками (субъектами) межбюджетных отношений выступают: государство, налогоплательщики, бюджетополучатели, финансовые посредники, контрольные органы и иные органы власти и управления. Центральным звеном системы межбюджетных отношений являются отношения между налогоплательщиками и бюджетами различных уровней по поводу формирования доходного потенциала бюджетной системы и отношения между бюджетополучателями и бюджетами, определяющие структуру расходов бюджетов всех уровней [2].

В условиях постоянно изменяющихся подходов к межбюджетному регулированию в части выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов Федерации крайне сложно строить бюджетную политику и эффективно управлять финансовыми ресурсами на территориях. Необходимость выравнивания региональных бюджетов обусловлена существенной дифференциацией в уровнях социально-экономического развития регионов и значительными различиями в уровнях их бюджетного потенциала.

Центральное место в существующей системе межбюджетных отношений занимают межбюджетные трансферты. Межбюджетные трансферты из Федерального бюджета бюджетам бюджетной системы РФ предоставляются в форме: дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, субсидий и субвенций бюджетам субъектов РФ, иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ и бюджетам государственных внебюджетных фондов. Определение субсидий, субвенций и дотаций приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные виды межбюджетных трансфертов в РФ [8]

Виды межбюджетных трансфертов	Определение
Дотация	бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основе для покрытия текущих расходов.
Субсидия	бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов.
Субвенция	бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основе на осуществление определенных целевых расходов

Главная проблема межбюджетных отношений в современной России – дефицитность подавляющего большинства территориальных и местных бюджетов. Федеральная власть взимает все косвенные налоги в Федеральный бюджет, затем часть их направляет в территориальные бюджеты. Порядок формирования доходов и расходов бюджетов несовершенен, что порождает разногласия между уровнями власти.

Проблема межбюджетных отношений является, по существу, не только финансовой проблемой. От её решения зависит будущее Российской Федерации как единого государства. В конечном итоге задача заключается в том, чтобы каждый уровень власти, каждый бюджет мог формировать

собственную доходную базу, достаточную для выполнения всех возложенных на него расходных обязательств.

В настоящее время происходит совершенствование межбюджетных отношений. Законы вводят новую форму межбюджетных трансфертов – «горизонтальная субсидия»; устанавливают обязанность включать в Федеральный бюджет ассигнования на компенсацию снижения доходов региональных и местных бюджетов, вызванного принятием Федеральных законов; добавляют условие предоставления бюджетного кредита субъекту РФ или муниципальному образованию – отсутствие просроченной задолженности по бюджетным кредитам, полученным ранее [3].

Важно отметить, что разработка и мониторинг межбюджетных трансфертов – сложная задача, поскольку она включает в себя балансирование множества конкурирующих целей в широком спектре деятельности.

Согласно разработанным Министерством финансов основным направлениям бюджетной политики на 2021-2023 гг. повышение эффективности системы межбюджетных отношений будет достигнуто путем реализации следующих задач [7]:

- создание механизмов реализации инвестиционных проектов в регионах и стимулирование экономического развития;
- сокращение избыточного регулирования на Федеральном уровне полномочий регионов, минимизация неэффективных расходов региональных бюджетов;
- нормализация бюджетной политики и выход на траекторию сбалансированности региональных бюджетов.

Таким образом, реализация обозначенных задач, в том числе по обеспечению восстановительного роста экономики, направлена на "нормализацию" бюджетной политики на региональном уровне с постепенным возвращением к сбалансированности региональных бюджетов.

Список литературы

[1] Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 26.03.2022) // СПС – Консультант Плюс.

[2] Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений" от 02.08.2019 N 307-ФЗ (последняя редакция).

[3] Афанасьев М.П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / М.П. Афанасьев, А.А. Беленчук, И.В. Кривоногов. // 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. 355 с.

[4] Бюджетная система Российской Федерации: учебник / под общ. ред. Б98 Ю.С. Долгановой, Н.А. Истоминой. – Екатеринбург: Издательство Урал. ун-та, 2019. 356 с.

[5] Бюджетная система Российской Федерации : учебник и практикум для вузов / Н.Г. Иванова [и др.] ; под ред. Н.Г. Ивановой, М.И. Канкуловой. // 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. 381 с.

[6] Бюджетная система Российской Федерации : учебник и практикум для вузов / Н.Г. Иванова [и др.] ; под редакцией Н.Г. Ивановой, М.И. Канкуловой. // 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. 381 с.

[7] Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (Официальный источник) [Электронный ресурс]. – URL: <https://minfin.gov.ru/ru/>. (дата обращения: 02.05.2022).

[8] Сущность и принципы организации межбюджетных отношений в РФ [Электронный ресурс]. – URL: <https://scienceforum.ru/2022/article/2013008428>. (дата обращения: 02.05.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Budget Code of the Russian Federation" dated July 31, 1998 N 145-FZ (as amended on March 26, 2022) // SPS – Consultant Plus.

[2] Federal Law "On Amendments to the Budget Code of the Russian Federation in order to improve interbudgetary relations" dated August 2, 2019 N 307-FZ (last edition).

[3] Afanasiev M.P. Budget and budgetary system in 2 volumes. Volume 2: a textbook for universities / M.P. Afanasiev, A.A. Belenchuk, I.V. Krivogov. // 6th ed., revised. and additional – Moscow: Yurayt Publishing House, 2022. 355 p.

[4] The budget system of the Russian Federation: textbook / ed. ed. B98 Yu.S. Dolganova, N.A. Istomina. – Yekaterinburg: Ural Publishing House. university, 2019. 356 p.

[5] The budget system of the Russian Federation: textbook and workshop for universities / N.G. Ivanova [and others]; ed. N.G. Ivanova, M.I. Kankulova. // 2nd ed., revised. and additional – Moscow: Yurayt Publishing House, 2020. 381 p.

[6] The budget system of the Russian Federation: textbook and workshop for universities / N.G. Ivanova [and others]; edited by N.G. Ivanova, M.I. Kankulova. // 2nd ed., revised. and additional – Moscow: Yurayt Publishing House, 2022. 381 p.

[7] The main directions of the budget, tax and customs tariff policy for 2021 and the planning period of 2022 and 2023 (Official source) [Electronic resource]. – URL: <https://minfin.gov.ru/ru/>. (date of access: 05/02/2022).

[8] Essence and principles of organization of interbudgetary relations in the Russian Federation [Electronic resource]. – URL: <https://scienceforum.ru/2022/article/2013008428>. (date of access: 05/02/2022).

© А.Т. Адырахева, Н.А. Мардеян, 2022

Поступила в редакцию 11.04.2022

Принята к публикации 05.05.2022

Для цитирования:

Адырахева А.Т., Мардеян Н.А. Система межбюджетных отношений: условия формирования, актуальные проблемы и перспективы развития // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-1(19). С. 118-125. URL: <https://ip-journal.ru/>